

ABDULQODIR GIYLONIY TALQINIDA QALB POKLIGI MASALASI

G.S.Yunusova

BuxDTU professori, f.f.d.

Jahon ilmiy-falsafiy merosi taraqqiyotida ma'naviy merosning takrorlanmas xazinasi hisoblangan mutafakkir-larning axloqiy, ilmiy-ma'rifiy va falsafiy qarashlari, xususan, inson va uning ijtimoiy mohiyatiga oid ta'limotlari doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Zotan, umuminsoniy ma'naviy merosni o'rganishning o'zi gnoseologik ahamiyatga molik ilmiy ma'naviy konsepsiyadir. Bu konsepsiya jahon ilm-fani sohasida olib borilayotgan falsafa tarixi yo'nalishidagi muhim ma'naviy merosga oid fundamental tadqiqotlarning negizi hisoblanadi. Hozirgi zamonda nazariy jihatdan takomillashib borayotgan diniy-falsafiy yo'nalishda, ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy, diniy, falsafiy va tarixiy merosdan unumli foydalanish masalasi dolzarb tadqiqot mavzusiga aylanmoqda. Shu ma'noda Abdulqodir Giyloniyning ma'naviy merosini o'rganish - umuminsoniy qadriyatlar asosida rivojlangan inson mohiyatining zamonaviy falsafiy mohiyatini tadqiq etishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Inson muammosiga bag'ishlangan turli gipotezalar, nazariyalar va konsepsiyalar yaratilgan. Shunga qaramay zamonlar o'tishi bilan inson deb nomlanuvchi mavjudotning hali o'rganilmagan, yechilishi zarur bo'lgan muammolari, jumboqlari juda ko'pligini hayot ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda tasavufning turli tariqatlarida, xususan Abdulqodir Giyloni asoslagan ta'limotda ham inson muammosini o'rganishda har tomonlama yondashilgan deb aytish mumkin.

Insoniyat shunday yaratilganki, dunyoda qancha odam bo'lsa, birortasi ham bir-biriga sira o'xshamaydi, bundan tashqari, Alloh ularga tabiatdagi eng yuksak, murakkab va aql bovar qilmaydigan mo'jizaviy narsalarni ato etgan.

“Masalan, odamning jismi taxminan 60-70 kg et va suyaklardan iborat. Ma'lumki, go'sht tabiatda hammasidan tez buziladigan ne'mat hisoblanadi. Go'sht ochiq havoda uzog'i bilan 2 soatda buziladi, bir-ikki kun ichida qurt tushib, qurtlab, chidab bo'lmaydigan darajada sasib ketadi. Ana shu ochiq havoda tez buzilib, sasib ketadigan narsa inson tanasining ko'p qismini tashkil qiladi. Biroq qon aylanishi va jismi-jonimizni, atrof – muhitdagi bakteriyalardan himoya qilib turadigan teri qoplami sharofatidan odam tanasi 70-80 yil, xullas bir umr mutlaqo buzilmasdan turadi”²⁵.

Ushbu ilmiy tahlil tibbiyot nuqtai nazaridan eng to'g'ri ta'rifdir.

²⁵ Харун Яхёнинг “Людам размышляющих” китобидан М.Муслим таржимаси. // Сихат – саломатлик 2004 й. 1-сон –Б.22

Agar shu tanani, jismni boshqarishdagi ma'naviy kuch, ichki his-tuyg'u, aql-tafakkur boshqara oladigan insonning faqatgina bir a'zosi kemptik bo'lsa, o'z navbatida u boshqa a'zolarga ham salbiy ta'sir o'tkaza oladi. Bu haqda mashhur mutasavvif shayx Abdulqodir Giyloniy (1066-1170yy.) hazratlarining (qodiriya tariqati asoschisi) shunday o'gitlari bor: “Qalblaringizni isloh qilinglar, chunki qalb to'g'ri bo'lsa, qolgan barcha holatlar to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom: “Odam bolasida bir parcha go'sht bor. Agar u to'g'ri bo'lsa, jasadning qolgan a'zolari ham to'g'ri bo'ladi. Agar u buzilsa, butun jasad buziladi. Ogoh bo'ling, u qalbdir”, deganlar (Imom Buxoriy rivoyati).

Qalbning islohi taqvo, Allohga tavakkul. Uni bir deb bilish, amallarda ixlos qilish bilan bo'ladi. Aks holda qalb buziladi.

Qalb qafasidagi qush bo'lib, qutidagi dur yoki javondagi boylikka qiyoslanadi. Bas, qushga qafasiga qarab, durga qutisiga qarab e'tibor qilinmaydi²⁶.

Demak, insonning insoniyligi uning qalbidandir. YA'ni botinning zohirda aks etishi o'zlikni namoyon etilishidir. Xuddi mana shu botiniy va zohiriy ilmlarni tasnif qilishda Abdulqodir Giyloniy “Sirrul asror”²⁷ asarida shariatni – zohir (tashqi), tariqat, haqiqat va ma'rifatni – botin ilmi deya ta'rif bergan. Shu o'rinda qalbning botin ilmini egallashdagi o'rni qanaqa bo'ladi? Gap shundaki shariat ilmini egallagan qalb sohibi albatta undan yuksakroq pog'ona – botin ilmini egallashga intiladi. YA'ni barcha qiladigan amali albatta Yaratganning rizoligiga erishish uchun qilinadi. Agar tashqi ko'rinishidan shariatga amal qilib, uning orqasidan shon-shuxrat talab qilinsa – unda bu amal riyokorlikdir. Aynan qodiriya tariqati ilmga amal qilish, uning ortidan kibrga berilmaslik g'oyasi insonlarni jismonan va ma'nan kamolot sari yetaklaydigan tamoyilga asaslangandir.

“Sanga ilming nido qiladi, lekin qalbgaga ega bo'lmaganing tufayli uning so'zlarini eshita olmaysan. Amal qilinadigan ilm seni ilmni manzil tutgan olimga yaqinlashtiradi. Bu hikmatlarga amal qilsang, dastlab ilm, keyin ilm manbasi senga ochiladi. Sening huzuringda ikki oquvchi buloq bo'lib, ular tufayli qalbing botiniy va zohiriy ilm hamda hikmatga to'ladi. Shunda ularning zakoti zimmangda vojib bo'ladi. Ilmning zakoti uni tarqatish va xalqni Haqqa chaqirishdan iborat”²⁸.

Mana shu ilmi boamal qanday insonlarga ato etiladi?! Nima uchun har bir insonni betakror yaratgan Alloh taolo ularning barisini hidoyatiga erishtira olmaydi. Bu haqda

²⁶ Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Биринчи китоб. Т.2005. – Б. 15.

²⁷ Абдулқодир Гийлоний. Сиррул асрор. Мактубот. Тражимон О.Жўрабоев. –Т.: Мовароуннахр, 2005.

²⁸ Ўша жойда. Б..27.

Allohning kalomida shunday zikr qilinadi: “Ikkalangiz (ya’ni Odam Ato va Momo Havo. Izoh Y.G.) jannatdan tushinglar. Avlodingizning ba’zisi ba’zisiga g’animdir. Albatta, sizlarga Men tomondan hidoyat kelajak. Hidoyatinga ergashgan kimsa zalolatga ham ketmaydi, baxtsiz ham bo‘lmaydi”²⁹.

Darhaqiqat, Allohning hidoyatiga ergashganlarga zohiriy va botiniy ilmlarni egallashga rag‘bat tug‘iladi va u o‘z navbatida shu insonni oliy martabaga yetkazib ma’rifat orqali qurbiyat, qutbiyat va hatto abadiyatga erishtirishi mumkin. Bunday komil insonlarga jamiyat taraqqiyoti davomida ko‘plab misol keltirish mumkin va ularning eng mukammali Rasululloh salallohu alayhi vasallamdir.

Ilmning zakoti uni tarqatish va xalqni haqqa chaqirishdan iborat bo‘lsa, uni egallagan shaxs qalban yuksaladi, boshqalarning dardi, g‘ami, kulfatini o‘ziniki deb biladi, beva-bechoralarga nisbatan mehr-muhabbatli bo‘ladi, har bir amalini Alloh rizoligi yo‘lida ado etib har qanday nopoklikdan yiroq bo‘ladi. Zero, qodiriya ta’limoti shu qoidani to‘g‘ri amal deb bilar ekan, ushbu ta’limotda “Mashg‘ullik ila forig‘lik” shioriga asoslangandir. Uning ma’nosi biror bir kasb, hunar, ilm bilan mashg‘ul bo‘lib turib, uning ortidan ko‘radigan manfaati Yaratgan zotdan uni to‘siq qo‘ymaydigan, aksincha dunyoga berilmasdan forig‘lanib yashashdir. Bu o‘z navbatida insonni ham jismonan, ham ma’nan yuksalishga olib boradi. YA’ni tana rivojlangani (chiniqqani) sari, ruh yuksalib boradi. Ruhning yuksalishi qalbni har qanday dunyoviy bog‘lanishdan yuksaklikka olib chiqadi. Manbada bu haqda shunday bayon etiladi: “Insonlar ichida dunyo uning qo‘lida-yu, lekin uni yaxshi ko‘rmaydiganlari bor. Mol-dunyoga ega, lekin dunyo uning ustidan egalik qilmaydi, dunyo uni yaxshi ko‘radi, lekin u dunyoni yaxshi ko‘rmaydi. Dunyo uning orqasidan yuradi, lekin u dunyoning orqasidan yurmaydi. Dunyo unga xizmat qiladi, lekin u dunyoga xizmat qilmaydi. Batahqiq bunday kishining qalbi Alloh uchun isloh bo‘ldi. Uni buzishga dunyo qodir bo‘lolmaydi”³⁰. (Izoh: dunyo - boylik va mol-davlat ma’nosida (Y.G.)

Demak, dunyoga bog‘lanmaslik insonni kamolotiga sabab bo‘ladigan asosiy yo‘ldir. Ajdodlarimiz orzu qilgan jismoniy va ma’naviy uyg‘unlik timsoli bo‘lmish komil inson bizningcha, yuqoridagi fazilatlariga ega bo‘lishi kerak. Bu haqda Xorun Yaxyo o‘zining “Dlya lyudey razmishlyayushix” kitobida shunday ilmiy bayon beradi: “O‘smirlik yoshida ham barcha a’zolar o‘zaro aloqadorlikda mutlaqo benuqson uyg‘unlikda rivojlanadi. Masalan, miyaning rivojlanishi bilan bir qatorda uni o‘rab turgan kalla suyagi ham rivojlanadi. Agar kalla suyagi miyadan sekinroq rivojlanganda u holda miyani ezib qo‘yar va qisqa vaqt ichida odamning o‘limiga sabab bo‘lardi”.

²⁹ “Тоҳо” сураси, 123 оят. Иқтибос Қуръон қиссалари рисоласидан олинди. ТИУ нашриёти. Т.:2004. Б-12.

³⁰ Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Т.: 2005. -Б.68

E'tibor bergan bo'lsangiz, insonning tashqi ko'rinishi bilan ichki rivojlanishidagi uyg'unlik, undagi ruh va tananing mutanosibligi, o'z navbatida tabiat va jamiyatdagi o'rni, faoliyati orasidagi aloqadorlik – bularning barcha-barchasi bir-birini taqozo etishi yoki etmasligi uning kamoloti yoki halokatiga sabab bo'lar ekan.

Demak, botinning rivojlanishi zohirga ta'sir ko'rsatadi. Inson hamisha bunga amal qilib Alloh bergan rizqdan ortig'ini talab qilmasin. Chunki: “Alloh taolo tortishuvchi va janjalkash bilan do'st bo'lmaydi. Balki u go'zal xulqli, sofdil kishiga hamrohdir. Qadarga rozi bo'lgan har bir kishiga Alloh taoloning hamrohligi doimiy bo'ladi...”³¹.

Inson mavzusini o'rganishda tasavvufiy ta'limotlarda asosiy mavzu qalb masalasi ekan, eng avvalo qalbimizni poklaylik, zero ezgu amallar pok niyatli, qalbi toza insonlardan kutiladi. Dunyoni ezgulik qutarar ekan qalblarimizni isloh etaylik.

³¹ Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Т.: 2005. -Б.45